

**PENERAPAN SIKAP PANDEMI “ PEDULI, AMANAH, NETRAL, DISIPLIN,
EFISIEN, MENTAL DAN INOVATIF” DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
KEDISIPLINAN SISWA DI SEKOLAH/MADRASAH**

Nurhayati, H.B
Guru Mts.N 1 Kolaka

*Corresponding author: nurhayatibusama01@gmail.com

ABSTRAK

Untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah tidak hanya peran guru tetapi juga peran siswa yang berkualitas juga sangat berpengaruh. Guru memiliki tugas sebagai pengajar, selain itu guru juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Untuk itu guru harus berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional yang bekerja dengan kinerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sikap PANDEMI dalam meningkatkan kualitas kedisiplinan siswa di Sekolah/Madrasah.

Kata Kunci: Sikap PANDEMI, Kedisiplinan.

ABSTRACT

To improve the quality of education in schools, not only the role of the teacher but also the role of quality students is also very influential. The teacher has a duty as a teacher, besides that the teacher is also an educator who transfers values as well as a guide who provides direction and guides students in learning. For this reason, teachers must play an active role and place their position as professionals who work with high performance. This study aims to determine how much influence PANDEMI's attitude has in improving the quality of student discipline in schools.

Keyword : *PANDEMI Attitude, Discipline.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sikap PANDEMI sangat penting untuk setiap siswa di sekolah/madrasah, digunakan terutama untuk memotivasi siswa agar dapat meningkatkan kedisiplinan diri baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik siswa untuk memenuhi dan menyenangkan peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan yang baik.

Kurang pengetahuan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut pihak pimpinan sebaiknya memberikan program orientasi kepada siswa yang baru pada hari pertama mereka belajar, karena siswa tidak dapat diharapkan belajar dengan baik dan patuh, apabila peraturan/prosedur atau kebijakan yang ada tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak dijalankan sebagai mestinya. Selain memberikan orientasi, pimpinan harus menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang sering dilanggar, berikut rasional dan konsekuensinya. Demikian pula peraturan/prosedur atau kebijakan yang mengalami perubahan atau diperbaharui, sebaiknya diinformasikan kepada staf melalui diskusi aktif.

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang dimaksud dengan aturan sekolah (school rule) tersebut, seperti

aturan tentang standar berpakaian (standards of clothing), ketepatan waktu, perilaku social dan etika belajar/kerja. Pengertian disiplin sekolah kadangkala diterapkan pula untuk memberikan hukuman (sanksi) sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan, meski kadangkala menjadi kontroversi dalam menerapkan metode pendisiplinannya, sehingga terjebak dalam bentuk kesalahan perlakuan fisik (physical maltreatment) dan kesalahan perlakuan psikologis (psychologicalmaltreatment).

Tindakan disipliner sebaiknya dilakukan, apabila upaya pendidikan yang diberikan telah gagal, karena tidak ada orang yang sempurna. Oleh sebab itu, setiap individu diizinkan untuk melakukan kesalahan dan harus belajar dari kesalahan tersebut. Tindakan indiscipliner sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang bijaksana sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku menurut tingkatan pelanggaran dan klasifikasinya.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan sikap ?
2. Apa yang dimaksud dengan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif) ?
3. Bagaiman Penerapan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif) untuk Mmeningkatkan kualitas siswa diSekolah/Madrasah ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa yang dimaksud dengan sikap.
2. Untuk Mengetahui apa yang dimaksud dengan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif).
3. Untuk Memahami Bagaimana Penerapan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif) untuk Mmeningkatkan kualitas siswa diSekolah/Madrasah.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah siswa dapat mengetahui seberapa besar Hasil penerapan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif) dalam meningkatkan kualitas kedisiplinan siswa di Sekolah/Madrasah.

KAJIAN TEORI

A. Sikap

Dibawah ini pengertian Sikap Menurut para Ahli:

1. Menurut Sarnoff (dalam Sarwono, 2000) mengidentifikasikan sikap sebagai kesiediaan untuk bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) atau secara negatif (unfavorably) terhadap obyek – obyek tertentu.
2. D.Krech dan R.S Crutchfield (dalam Sears, 1999) berpendapat bahwa sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu.
3. La Pierre (dalam Azwar, 2003) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.
4. Soetarno (1994), sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu artinya tidak ada sikap tanpa obyek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain.
5. Sumber di www.wikipedia.org menjelaskan sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu.

6. Menurut G.W Alport dalam (Tri Rusmi Widayatun, 1999 :218) sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak.
7. Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah “keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi.

B. Sikap PANDEMI

Sikap PANDEMI Adalah kesingkatan dari:

1. Peduli

Kata kepedulian berasal dari akar kata peduli yang artinya memerhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian merupakan suatu sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain (sesama anggota masyarakat). Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain tetapi lebih pada membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan.

2. Amanah

amanah adalah yang berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya, serta dengan ditampilkan dengan sifat keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan, (berbuat yang baik) dalam segala hal dan sifat amanah harus dimiliki oleh setiap siswa

3. Netral

sikap netral adalah sikap yang dimiliki seseorang yang mempunyai sifat biasa saja, dalam arti dia memiliki sikap yang tidak sombong dan rendah hati.

4. Disiplin

Disiplin merupakan istilah yang sudah memasyarakat diberbagai instansi pemerintah maupun swasta. Kita mengenal adanya disiplin kerja, disiplin lalu lintas, disiplin belajar dan macam istilah disiplin yang lain. Disiplin secara etimologi berasal dari bahasa latin “disibel” yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan menjadi ‘disipline’ yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga banyak para ahli baik ahli bahasa maupun sosial dan etika dan estetika memberikan definisi yang berbeda-beda.

Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan disiplin sebagai sebuah proses yang harus ditempuh sebagaimana diringkas oleh carapedia.com berikut ini;

Disiplin merupakan hasil belajar dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan behavioral (Toto Asmara). Disiplin merupakan wujud nyata dari penghargaan kita pada diri sendiri dan orang lain (Tim Penulis Grasindo). Disiplin adalah proses pelatihan pikiran dan karakter, yang meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan menumbuhkan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib atau nilai tertentu (Andrias Harefa). Disiplin adalah merujuk pada otoriti, keadaan kelas yang teratur, program studi yang sistematis, serta cara penetapan peraturan atau hukuman (R. F. Olivia)

Dari beberapa definisi tersebut dapat difahami bahwa disiplin adalah serangkaian pelatihan atau pembiasaan yang untuk meningkatkannya kemampuan aspek kognitif, afektif dan behavioral serta pengendalian diri yang menjadi habit dalam kehidupan.

Ada juga yang mendefinisikan bahwa disiplin merupakan potensi diri siswa yang perlu diekplor dalam proses pembelajaran yang berlangsung. sebagaimana dipaparkan oleh carapedia.com berikut;

Disiplin merupakan salah satu aspek perkembangan seorang individu yang berkaitan dengan cara untuk mengoreksi atau memperbaiki dan mengajarkan anak tingkah laku baik tanpa merusak harga diri anak (Euis Sunarti).

Pada hakekatnya, disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab

Disiplin adalah hubungan tata tertib, tata susila, adab, akhlak, dan kesopanan (Abdullah Sani Bin Yahaya). Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan prestasi (Jim Rohn). Disiplin merupakan latihan yang diberikan kepada murid supaya mereka bertindak sesuai dengan peraturan di rumah, sekolah, dan masyarakat (Mizan Adiliah). Disiplin adalah beraneka aturan yang menjadi petunjuk dan pegangan kehidupan beradab suatu masyarakat agar dapat melangsungkan keberadaannya dalam keadaan aman, tertib, serta terkendali berdasarkan hukum dalam semua aspek kehidupan (Sukono) Disiplin adalah tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb) atau ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib, dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kedisiplinan adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawab

5. Efisien

Efisien mengharuskan seseorang untuk penyelesaian suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat dan tepat waktu dimana juga mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.

6. Mental

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi (suasana) mental (Abbas, 2014). Sikap mental wirausaha berarti kecenderungan pribadi/jiwa seseorang yang membuahkan tindakan/tingkah laku, baik sebagai wirausaha atau potensi menjadi wirausaha. Kekuatan mental yang membangun kepribadian yang kuat ada enam (Ashidiq, 2013), diantaranya: berkemauan keras, berkeyakinan kuat atas kekuatan pribadi, yang diperlukan adalah pengenalan diri, kepercayaan pada diri sendiri, pemahaman tujuan dan kebutuhan, kejujuran dan tanggung jawab, yang diperlukan adalah moral yang tinggi dan disiplin diri sendiri, ketahanan fisik dan mental, yang diperlukan adalah kesehatan jasmani dan rohani, kesabaran, serta ketabahan, ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras, dan pemikiran yang konstruktif dan kreatif

7. Inovatif

Yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru.

C. Penerapan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif) untuk Meningkatkan kualitas siswa diSekolah/Madrasah.

Terdapat beberapa cara untuk menerapkan Sikap PANDEMI meningkatkan Kedisiplinan siswa diSekolah/Madrasah antara lain:

1. Cara Otoriter

Pada cara ini guru menentukan aturan-aturan batasan yang mutlak yang harus ditaati oleh anak-anak, dan anak harus tunduk dan patuh dan tidak ada pilihan lain. Akan tetapi dengan mempergunakan sikap otoriter ini anak akan memperlihatkan reaksinya misal: menentang atau melawan karena anak merasa dipaksa, maka menentang dan melawan, bisa ditampilkan dalam tingkah laku yang melanggar norma dan menimbulkan persoalan pada dirinya. Cara otoriter memang biasa digunakan pada permulaan menanamkan disiplin

2. Cara Bebas

Pada cara bebas ini pengawasan menjadi berkurang, anak sudah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggapnya benar, pada umumnya kesadaran ini terjadi pada keluarga. Keluarga yang keduanya bekerja dan tidak ada waktu untuk mendidik anak dengan baik, yang mana orang tua lebih melimpahkan anak kepada guru. Sedangkan orang tua sendiri hanya bertindak sebagai polisi yang mengawasi, menegor dan mungkin memahrahi. Orang tua tidak bisa berintraksi langsung dengan anak. Oleh karena itu hubungana anak dengan orang tua tidak baik, dan anak akan merasa sendiri sehingga menjadikan perkembangan kepribadinya tidak terarah.

3. Cara Demokratis

Cara ini dilakukan dengan cara memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan disini tidak mutlak yaitu perlu adanya bimbingan penuh pengertian antara anak dan guru atau orang tuanya. Dengan cara demokratis anak akan tumbuh rasa tanggung jawab untuk memperhatikan sesuatu tingkah laku dan memupuk kepercayaan dirinya. Dan jika tingkah lakunya tidak berkenan bagi teman-temannya maka anak mampu menghargai tuntutan pada lingkungan sekolahnya.

Sedangkan Teknik-teknik penanaman PANDEMI untuk meningkatkan kedisiplinan siswa disekolah/Madrasah adalah sebagai berikut :

1. Teknik yang berorientasi pada kasih sayang

Teknik ini dikenal dengan menanamkan disiplin dengan meyakinkan tanpa kekuasaan, memberikan pujian dan menerangkan sebab-sebab sesuatu tingkah oleh anak, yang mana anak memperkembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang baik.

2. Teknik yang bersifat Material

Teknik ini menggunakan hadiah-hadiah yang benar-benar berwujud atau hukuman mendidik meyakinkan melalui kekuasaan (power assertive discipline)

Selanjutnya, Brown dan Brown mengemukakan pula tentang pentingnya disiplin dalam proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengajarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rasa hormat terhadap otoritas/ kewenangan; disiplin akan menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas maupun di luar kelas, misalnya kedudukannya sebagai siswa yang harus hormat terhadap guru dan kepala sekolah.
- b. Upaya untuk menanamkan kerja sama; disiplin dalam proses belajar mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama, baik antara siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungannya.
- c. Kebutuhan untuk berorganisasi; disiplin dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai kebutuhan berorganisasi.
- d. Rasa hormat terhadap orang lain; dengan ada dan dijunjung tingginya disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap siswa akan tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain.
- e. Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan; dalam kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Melalui disiplin siswa dipersiapkan untuk mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan pada umumnya dan dalam proses belajar mengajar pada khususnya.

- f. Memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin; dengan memberikan contoh perilaku yang tidak disiplin diharapkan siswa dapat menghindarinya atau dapat membedakan mana perilaku disiplin dan yang tidak disiplin.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti secara individu berbicara, mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah Penenerapan Sikap Pandemi “ Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental Dan Inovatif” Dalam Meningkatkan Kualitas Kedisiplinan Siswa Di Sekolah/Madrasah.

Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta pihak-pihak yang terkait, dalam penelitian ini. Peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati baik berupa data primer maupun sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data (3), penyajian data, (4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi.
2. Sikap PANDEMI Adalah kesingkatan dari:
 - a. Peduli

Kata kepedulian berasal dari akar kata peduli yang artinya memerhatikan atau menghiraukan. Amanah

- b. amanah adalah yang berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya, serta dengan ditampilkan dengan sifat keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan, (berbuat yang baik) dalam segala hal dan sifat amanah harus dimiliki oleh setiap siswa
 - c. Netral
sikap netral adalah sikap yang dimiliki seseorang yang mempunyai sifat biasa saja, dalam arti dia memiliki sikap yang tidak sombong dan rendah hati.
 - d. Disiplin
adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawab
 - e. Efisien
Efisien mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat dan tepat waktu dimana juga mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.
 - f. Mental
Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu.
 - g. Inovatif
Yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru.
3. Penerapan PANDEMI (Peduli, Amanah, Netral, Disiplin, Efisien, Mental dan inovatif) untuk Meningkatkan kualitas siswa di Sekolah/Madrasah. Terdapat beberapa cara untuk

menerapkan Sikap PANDEMI meningkatkan Kedisiplinan siswa di Sekolah/Madrasah antara lain:

a. Cara Otoriter

Pada cara ini guru menentukan aturan-aturan batasan yang mutlak yang harus ditaati oleh anak-anak, dan anak harus tunduk dan patuh dan tidak ada pilihan lain.

b. Cara Bebas

Pada cara bebas ini pengawasan menjadi berkurang, anak sudah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggapnya benar, pada umumnya kesadaran ini terjadi pada keluarga.

c. Cara Demokratis

Cara ini dilakukan dengan cara memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan disini tidak mutlak yaitu perlu adanya bimbingan penuh pengertian antara anak dan guru atau orang tuanya.

Sedangkan Teknik-teknik penanaman PANDEMI untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut :

- 1.) Teknik yang berorientasi pada kasih sayang
- 2.) Teknik yang bersifat Material
- 3.) Rasa hormat terhadap otoritas/ kewenangan; disiplin akan menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas maupun di luar kelas, misalnya kedudukannya sebagai siswa yang harus hormat terhadap guru dan kepala sekolah.
- 4.) Upaya untuk menanamkan kerja sama/kebutuhan untuk berorganisasi
- 5.) Rasa hormat terhadap orang lain
- 6.) Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan

- 7.) Memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin; dengan memberikan contoh perilaku yang tidak disiplin diharapkan siswa dapat menghindarinya atau dapat membedakan mana perilaku disiplin dan yang tidak disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Borahima. Jurnal MITRA, Kopertais wilayah VIII. Volume I No.1/2004. *Aplikasi Tripusat Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Didik*. Halaman 110, alinea ke empat.

Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Ed. Revisi Jakarta, Rajawali Pers. 2009.

<https://choirfahmi.wordpress.com/2010/06/0/peran-keluarga-sekolah-dan-masyarakat-dalam-pendidikan>.

<http://arisanti.com/peran-keluarga-dan-masyarakat-dalam-pendidikan>

<Hhttp://pengantar-pendidikan.wordpress.com/2010/11/15/Peran-Keluarga-Masyarakat-dan-Pemerintah-dalam-Pendidikan>.

<Hhttp://Soetana.blogspot.com/peran-keluarga-dan-masyarakat-dalam-pendidikan>

Murtadha Muthahhari. *Konsep Pendidikan Islam*. Iqra Kurnia Gemilang, Jakarta. 2005. Hal. 14.

pgsdumc 2010, <blogspot.com/2011/07/Peranan-pemerintah-keluarga-dan-masyarakat-dalam-pendidikan>.

Sanafiah Faisal, dalam Tim Dosen FIP KIP Malang. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Usaha Nasional. Surabaya 1998.